

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Н.Н. Тухтасинов¹, А.Г. Далиев²

Андижанский государственный медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938667>

Аннотация. В свете бурно развивающихся технологий и достижений современной науки возникает настоятельная необходимость применения принципов доказательной медицины. Использование результатов, контролируемых рандомизированных клинических исследований на основе собственного клинического опыта представляется оптимальным решением. Сохраняющаяся высокая частота заболеваемости риносинуситом (РС) имеет социальное значение. Прогнозируя вероятность риногенных осложнений, следует своевременно использовать компьютерное и эндоскопическое обследование. В соответствии с нормативным документом EPOS (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. A summary for otorhinolaryngologists), представлены варианты неинвазивной терапии РС.

Ключевые слова: риносинусит, лечение, интраназальные кортикостероиды, антигистаминные препараты.

Abstract. In light of rapidly developing technologies and achievements of modern science, there is an urgent need to apply the principles of evidence-based medicine. The use of the results of controlled randomized clinical trials based on our own clinical experience seems to be the optimal solution. The persistent high incidence of rhinosinusitis (RS) is of social importance. When predicting the likelihood of rhinogenic complications, it is necessary to use computer and endoscopic examination in a timely manner. In accordance with the EPOS regulatory document (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. A summary for otorhinolaryngologists), non-invasive therapy options for RS are presented.

Keywords: rhinosinusitis, treatment, intranasal corticosteroids, antihistamines.

Аннотация. Тез ривожланаётган технологиялар ва замонавий илм-фан ютуқлари нуқтаи назаридан далилларга асосланган тиббиёт тамойилларини қўллаш зарурати тугилади. Ўз клиник тажрибамизга асосланган бошқариладиган рандомизацияланган клиник тадқиқотлар натижаларидан фойдаланиш энг мақбул ечим бўлиб туюлади. Риносинусит (РС) билан касалланишининг давом этиши ижтимоий аҳамиятга эга. Риноген асоратлар эҳтимолини башорат қилишда компьютер ва эндоскопик текширувлардан ўз вақтида фойдаланиш керак. EPOS норматив хужжатига мувофиқ (European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. A summary for otorhinolaryngologists), ноинвазив компьютер терапияси вариантлари тақдим этилган.

Калим сўзлар: риносинусит, даволаш, интраназал кортикостероидлар, антигистаминлар.

Актуальность. Термин «риносинусит» (РС) объединяет группу воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух (ОНП), поскольку в настоящее время считается, что при развитии воспалительного процесса слизистой оболочки полости носа неизменно поражается также слизистая оболочка ОНП. Острый риносинусит (ОР) является

одним из наиболее распространенных заболеваний, побуждающих пациентов обращаться за медицинской помощью, и пятым наиболее распространенным состоянием, при котором назначают антибиотики [1,5].

Риносинуситы (РС) занимают из лидирующих мест в структуре ЛОР-заболеваемости. Удельный вес больных госпитализированных по поводу болезней околоносовых пазух, увеличивается ежегодно на 1,5-2% и составляет примерно 2/3 отобщего числа пациентов специализированных стационаров [6]. Несмотря на достижения современной медицины, сохраняется актуальность данной патологии в свете вероятности риногенных орбитальных и внутричерепных осложнениях. По данным литературы летальность составляет 15 %, занимая второе место в структуре смертности доказательной медицины в терапии РС. Основными причинами увеличения заболеваемости хроническим риносинуситом у детей и подростков могут служить нарушение носового дыхания (искривление носовой перегородки, аденоидные вегетации), повышение резистентности микроорганизмов вследствие бесконтрольного и необдуманного применения антибактериальных средств, рост аллергического фона населения, ухудшение экологических условий [2].

К сожалению, в большинстве случаев назначение антибиотиков является неоправданным.

Типичными возбудителями острого инфекционного риносинусита являются респираторные вирусы (риновирусы, респираторно-синцитиальные, аденовирусы, коронавирусы), следовательно, антибактериальная терапия в этом случае не показана. Так, 87-90% пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, по данным компьютерной томографии, имеют катаральное воспаление околоносовых пазух.

Под воздействием вируса развивается воспалительный процесс в слизистой оболочке, снижаются защитные функции, что способствует бактериальному инфицированию. Назначение антибиотиков в первые 3 дня вирусной атаки, не только необоснованно, а и усугубляет воспалительный процесс, т.к. антибиотики еще больше снижают защитные свойства слизистой оболочки и организма в целом [4].

Только впоследствии, на фоне вирусного поражения слизистой оболочки полости носа может развиваться бактериальная инфекция, частота присоединения которой колеблется в пределах 0,5-2%; в современных источниках такой риносинусит классифицируется как поствирусный [6].

Принципы лечения острого риносинуситов предполагают назначение этиотропной и патогенетической терапии. Поэтому перспективным является применение местных комбинированных средств, сочетающих в себе противовирусные, антимикробные, противовоспалительные, восстанавливающие свойства.

Целью данной работы являлась разработка комплекса мероприятий для лечения хронического риносинусита у детей и подростков.

Материалы и методы. С 2020 по 2024 года на базе детского многопрофильного медицинского Центра Андижанской области в отделении оториноларингологии было проведено обследование и лечение 89 детей с диагнозом: искривление перегородки носа, аденоиды (I-II ст.), хронический риносинусит. Мальчиков было 46 (51,7%), девочек – 43 (48,3%). Возраст детей колебался от 6 до 14 лет. Всем детям диагноз установлен в 6-7 летнем возрасте. Пациенты основной группы были разделены на 2 подгруппы. Эти дети лечились и наблюдались в нашей клинике.

Контрольную группу составил 31 (34,9%) ребенок, который лечился и наблюдался по месту жительства. Дети этой группы консультированы в клинике в 12-14 летнем возрасте.

В первой исследуемой подгруппе (32 ребенка – 35,9%) для лечения хронического риносинусита, обусловленного искривлением носовой перегородки и аденоидитом использовалось комплексное лечение. Применялись антигомотоксические и антигистаминные препараты, топические кортикостероиды, орошение слизистой оболочки носа солевыми растворами. При достижении ремиссии риносинусита выполнялась септопластика по методике А.С.Лопатина (1989) или резекция-реинплантация с одномоментной коррекцией внутриносовых структур.

Пациенты в послеоперационном периоде повторно проходили курс антигомотоксической и топической кортикостероидной терапии.

Во второй исследуемой группе (26 лиц 29,2%) пациенты получали антигомотоксические и антигистаминные препараты, топические кортикостероиды, орошение слизистой оболочки носа солевыми растворами. Хирургическое лечение искривления носовой перегородки из-за отказа родителей не производилось.

В контрольной группе дети, лечившиеся по месту жительства, получали деконгестанты длительным курсом, препараты серебра в нос, физиопроцедуры, гомеопатические средства, топические стероиды неполными курсами.

Оценку эффективности лечения проводили на основании клинических данных и эндоскопической картины. Отличными результатами считали отсутствие носовой обструкции, возникновение риносинусита (РС) менее 1 раз в год, хорошими – свободное носовое дыхание, возникновение РС 1 раз в год. Удовлетворительными результаты лечения признавали при слабо выраженных признаках носовой обструкции, обострениях РС более 2-3 раз в год, неудовлетворительными – при стойком затруднении носового дыхания и обострениях РС более 3 раз в год.

Полученные результаты и их обсуждение.

Анализ состояния пациентов и риноскопических снимков перед назначением восстановительного лечения показал, что все дети жаловались на слабость, утомляемость, периодическое носовое диспноэ, застойно-воспалительные изменения различной степени выраженности в слизистой оболочке носа (застойная гиперемия в передних нижних и средних носовых ходах) и серозно-слизистые выделения в полости носа.

Срок наблюдения составил от 1 до 5 лет.

После лечения у 20 (85%) пациентов в группе 1, 12 (80%) пациентов в группе 2 и 10 (67%) пациентов в группе 3 улучшилось общее состояние и уменьшились жалобы на повышенную утомляемость. Риноскопическая картина изменилась следующим образом. До лечения у 10 (41 %) детей в группе 1 наблюдались обильные слизистые выделения из полости носа, в то время как в группах 2 и 3 их было по 5 (33 %). После лечения выделения из носа были обнаружены у 2 (8,3 %) детей в группе 1 и у 3 (22 %) детей в группе 2 ($p < 0,05$ по сравнению с 1-й группой) и у 2 (13%) пациентов 3-й группы ($p > 0,05$ по сравнению с группой 1). Изменения цвета слизистой оболочки носа до лечения в виде застойной гиперемии или цианоза различной степени выраженности наблюдались у 14 (58%) пациентов в 1-й группе, 11 (70%) - во 2-й и 9 (60%) - в 3-й группе. После лечения этот симптом наблюдался у 3 (12,5%) пациентов 1-й группы и у 6 (40%) пациентов 2-й и 3-й групп ($p < 0,05$ по сравнению с 1-й группой). Умеренный отек дорсальной части носа до

лечения наблюдался у девяти (38 %) пациентов в группе 1 и у четырех (29 %) пациентов в группах 2 и 3. Отек сохранялся у одного (4,2%) пациента в группе 1 и у двух (14,3%) в группах 2 и 3. При этом нормализация риноскопической картины у детей 1-й группы, получавших Синупрет, происходила быстрее (в среднем на 3-4 дня), чем у пациентов 2-й группы, получавших комбинированное лечение без растительных препаратов ($p = 0,05$). Таким образом, во всех наблюдаемых группах отмечалась положительная динамика клинических показателей после лечения, которая была более выражена в первой группе лечения.

В первой исследуемой подгруппе после проведенного лечения отличные результаты отмечены у 27 (84,4%) детей, у 4 (15,6%) – хорошие. Во второй исследуемой подгруппе отличные результаты зарегистрированы у 3 (11,5%), хорошие – у 14 (53,8%), удовлетворительные – у 9 (34,7%) пациентов. В контрольной группе хороших результатов отмечено 3 (9,7%), удовлетворительных – 5 (16,1%), неудовлетворительных – 23 (74,1%).

Таким образом, в исследуемых группах клиническая эффективность лечения оказалась значительно выше, чем в контрольной группе.

Выводы. Таким образом, риносинусит - распространенное заболевание, влияющее на здоровье населения и производительность труда. Его высокая частота и растущее применение антибиотиков, в частности, делают актуальным изучение эффективных методов диагностики и лечения. На развитие риносинусита большое влияние оказывают анатомия и физиология дыхательной системы, иммунная система, а также психологические и эмоциональные стрессы социальной жизни. Это может привести к увеличению частоты вирусных инфекций у детей, приводящих к хроническим заболеваниям. Лечение РС у детей и подростков, возникшее на фоне искривления носовой перегородки должно носить комплексный характер и сочетать в себе как адекватное медикаментозное, так и максимально щадящее хирургическое лечение, которое должно проводиться вне зависимости от возраста пациента. Для более эффективного лечения хронического риносинусита и минимизации его влияния на общество необходимы дальнейшие исследования, направленные на разработку новых диагностических и терапевтических подходов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: ('0006286. DOI: 10.1002/14651858.CD006286.pub22. EP'OS Primary Care Guidelines (European Position Paper on the Primary Care Diagnosis and Management of Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007-a summary. Prim Care Respir J 2008; 17;2; 79-89.
2. Гаращенко Т.И. Затрудненное носовое дыхание у детей: диагностика и принципы лечения. Педиатрия 2008; 87;5; 68- 75.
3. Лопатин А.С. Острые воспалительные заболевания околоносовых пазух. Consilium medicum 2005.
4. Палеев Н.П. Хронические неспецифические заболевания легких. М 1985.
5. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А. Лечение синуситов. Consilium medicum 2008.
6. Пискунов С.З., Пискунов Г.З. / Диагностика и лечение воспалительных процессов слизистой оболочки носа и околоносовых пазух Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1991. - 184 с.: ил. — Библиогр.: с. 168-180. — ISBN 5-7455-0449-8.